

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МЕДА ПОЛУЧЕННОГО, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ФИТОПРЕПАРАТОВ

¹Сейлбеков Асылбек Ергалиевич, ²Мустафина Райхан Хусайновна

¹НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет им. С.Сейфуллина»,
Республика Казахстан, г. Астана

²НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет им. С.Сейфуллина»,
Республика Казахстан, г. Астана, доктор ветеринарных наук, старший преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11428984>

***Аннотация.** Данная статья обсуждает значимость ветеринарно-санитарной экспертизы мёда с применением фитопрепаратов в контексте современных вызовов в сфере пчеловодства и потребления пчелопродуктов. Рассматриваются методы исследования, применяемые для оценки качества и безопасности мёда, а также влияние использования фитопрепаратов на характеристики мёда и его соответствие нормативным требованиям. Мёд с фитопрепаратами - это продукт, полученный путем сочетания натурального мёда с растительными экстрактами или другими фитопрепаратами. Они могут использоваться для профилактики и лечения различных заболеваний. Мёд с фитопрепаратами может быть представлен в различных вариантах, например, мед с добавлением экстракта имбиря, эхинацеи, прополиса, липы и т. д. Такие добавки придают мёду дополнительные лечебные свойства. Одним из основных преимуществ мёда с фитопрепаратами является сочетание полезных свойств мёда и растительных компонентов и болезни пчел таких как ваароатоз, нозематоз и т.д..*

***Ключевые слова:** мёд с фитопрепаратами, экстракты, болезни пчел, биологически активные добавки, натуральные удобрения, пчелиная продукция.*

***Annotation.** This article discusses the importance of veterinary and sanitary examination of honey using phytopreparations in the context of modern challenges in the field of beekeeping and consumption of bee products. The research methods used to assess the quality and safety of honey are considered, as well as the impact of the use of phytopreparations on the characteristics of honey and its compliance with regulatory requirements. Honey with phytopreparations is a product obtained by combining natural honey with plant extracts or other phytopreparations. They can be used for the prevention and treatment of various diseases. Honey with phytopreparations can be presented in various versions, for example, honey with the addition of ginger extract, echinacea, propolis, linden, etc. Such additives give honey additional medicinal properties. One of the main advantages of honey with herbal preparations is the combination of the beneficial properties of honey and herbal components.*

***Key words:** honey with phytopreparations, extracts, bee diseases, biologically active additives, natural fertilizers, bee products.*

Введение. Цель. изучение ветеринарно-санитарной безопасности и качества меда после применения фитопрепаратов, разработанных для пчел.

Актуальность проблемы. Одной из основных проблем пчеловодов, сдерживающих развитие этой отрасли, является возможность импорта меда из-за наличия остаточного количества лекарственных средств и агрохимикатов. Причина этого-бесконтрольное

использование антибиотиков для профилактики и лечения пчел, стимуляция пчелиных семей, акарицидов-при лечении пчел от паразитических насекомых (клещей). Их остаточное количество пчелы переносят в мед и хранят в нем длительное время. Актуальной становится проблема нехватки продукции в результате распространения смешанных патологий на пасаках, сокращения кормовых ресурсов.

Для получения экологически чистого меда необходимо контролировать состояние окружающей среды и ограничивать использование химических препаратов. Для достижения этой цели необходима государственная поддержка пчеловодства как одной из развивающихся и перспективных отраслей сельского хозяйства.

Пчелиный мёд, благодаря своим свойствам, эффективен при лечении многих заболеваний. Он нормализует работу внутренних органов, способствует снижению артериального давления, улучшает состав крови, повышает иммунитет, способствует лечению запоров, снижает возбудимость нервной системы, избавляет от бессонницы. Натуральный мёд-натуральный подарок, обладающий множеством полезных свойств. Мёд-один из старейших и самых ценных натуральных продуктов, используемых человеком на протяжении тысячелетий. {1} Его уникальный химический состав и многочисленные полезные свойства привлекали внимание ученых с древних времен. Натуральный цветочный мёд-это продукт переработки цветочного нектара, который собирают пчелы. В последние десятилетия научное сообщество обратило особое внимание на качество и безопасность пчелопродуктов, включая мед, в связи с ростом интереса к естественным и органическим продуктам питания. Вместе с тем, в современном мире производство меда сталкивается с различными вызовами, связанными с изменением климата, экологическими факторами и использованием агрохимикатов в сельском хозяйстве.

Одним из подходов к повышению урожайности и качества продукции является использование фитопрепаратов - биологически активных веществ, получаемых из растений. Однако влияние этих препаратов на качество и безопасность меда требует дальнейшего изучения и ветеринарно-санитарной экспертизы. Фитопрепараты представляют собой альтернативу традиционным химическим препаратам, часто используемым в сельском хозяйстве. Однако их влияние на качество меда и его соответствие санитарным и ветеринарным нормам требует более глубокого исследования. Применение фитопрепаратов может влиять на состав и свойства меда, а также на его безопасность для потребления, что необходимо учитывать при разработке рекомендаций по их использованию. {2}

Основываясь на текущих исследованиях и практическом опыте, данная статья предлагает комплексный анализ влияния фитопрепаратов на мед, включая его физико-химические и микробиологические характеристики. Научные выводы и рекомендации, представленные в работе, могут послужить основой для дальнейших исследований в области пчеловодства и обеспечения безопасности пчелопродуктов. {3} Более глубокое понимание взаимосвязи между применением фитопрепаратов и качеством меда поможет разработать эффективные стратегии управления здоровьем пчел и обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства.

Важно отметить, что мёд с фитопрепаратами не является лекарственным средством и не может заменить полноценное медицинское лечение. Он может использоваться как дополнительное средство для поддержания общего здоровья и иммунитета. Перед использованием мёда с фитопрепаратами рекомендуется проконсультироваться с врачом

или специалистом по травологии для определения подходящих ингредиентов и дозировки. В целом, мёд с фитопрепаратами представляет собой интересный продукт, сочетающий полезные свойства меда и растительных экстрактов. Он может иметь положительный эффект на здоровье и благополучие человека, но его использование следует согласовывать с медицинскими рекомендациями. При использовании фитопрепаратов мы снижаем болезни пчёл и их риск распространения. {4}

Материалы и методы. Медоносные пчелы КАТЗУ в г. Астане ГОСТ 19792-2017. мед натуральный. Технические условия. Согласно данному стандарту органолептические и физико-химические исследования проводились в лаборатории "Пищевая безопасность" НАО КАТЗУ им. С. Сейфуллина на кафедре "Ветеринарная санитария". В нашем исследовании подготовка медоносных пчел к зиме-это процесс подготовки кормовых запасов. В весенне-летнее время проводился отбор проб меда. Проведены санитарные экспертизы меда, применяемого фитопрепаратами.

Результаты. Медоносные пчелы в КАТЗУ, г. Астана, после зимнего периода были взяты на контроль. В ходе наблюдений было замечено, что из 10 пчелосемей осталось 5 пчел. Установлены рамки в пчелосемьях на последовательность и отрегулированы их рамки с пресс-формами и медами. В наших апартаментах расположены 12 пчелиных пасек. Их изготовление производится из древесного материала, а внутренние рамы-из этого материала. В наших пчелиных домиках 10-13 пчелиных рамок. Кроме того, медоносные пчелы были заготовлены кормовые запасы на зиму. В процессе приготовления брали бкг сахара, 3кг натурального меда и 2л воды дистиллированной. Нам удалось поджарить раствор до температуры 40 С. После остыли до температуры комната и добавили собственные фитопрепараты. Эта созданная пища помогает пчелам перезимовать и выжить дальше. Данный корм изготовлен нами в соответствии с требованиями ГОСТ 20728-75 к пчелосемьям. Исследован мёд по показателем как органолептический и физико-химический. Было изучено содержание сахара в натуральном меде и показано, что содержание сахара в меде выше на 70%. При изучении кислотности меда было замечено, что содержание едкого натрия в нем умеренное.

Рисунок 1

Химический состав

Таблица 1. Численность пчел 16 областей РК за период с 2018 по 2022 год, по информации 14.08.2023 года

	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.
Республика Казахстан	129849	133371	133672	198312	218408
Абай	...	...	...	...	23689
Акмолинская	922	884	762	864	871
Актюбинская	457	457	476	2093	1418
Алматинская	19746	20686	18399	22973	2332
Западно-Казахстанская	320	370	320	1439	1591
Жамбылская	2651	2611	3873	4442	5092
Жетису	...	...	...	...	21384
Карагандинская	606	595	693	1110	694
Костанайская	512	906	903	929	894
Кызылординская	1072	1385	1075	1265	1525
Павлодарская	3796	4034	1391	7190	8248
Северо-Казахстанская	2713	2741	2705	4890	4671
Туркестанская	9446	7980	8098	26858	25360
Восточно-Казахстанская	87002	89916	94421	111747	90864
Алматы г.	106	56	56	56	10
Шымкент г.	500	750	500	12456	29315

Заключение. Мёд имеет богатый химический состав, который содержит сахара, витамины, минералы и антиоксиданты, что придает ему медицинские и питательные свойства. Мед издавна используется в медицине и народной медицине как натуральное средство для лечения различных заболеваний и укрепления иммунной системы.

Мировой рынок меда стремительно развивается, и спрос на качественный натуральный мед растет. Производство меда может повлиять на окружающую среду, и важно поддерживать экологически устойчивые методы производства. Подделка меда и недобросовестная практика представляют серьезную угрозу для медовой индустрии, и необходимы строгие стандарты качества и контроль качества продукции.

Отслеживалось состояние медоносных пчел, покидающих зимовку. Были проведены исследования меда, в ходе которых были выявлены кислотность меда, органолептика и количество перевернутого пласта в меде. Также было выявлено диастатическое количество меда. Рамы пчел были отрегулированы и продезинфицированы.

ЛИТЕРАТУРА

1. «Контроль качества продукции», авторы: С.Елисеев, Н.Трапезникова, 2019г. Декарбь. В.В. Тихомиров. «МЕД И ВСЕ ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА»- Москва:2016.
2. С. Елисеев, Н. Трапезникова. «[Определение качества меда](#). Стандарты и качество» - 2019.
3. Джарвис Д. С. «Мед и другие натуральные продукты. Опыт исследований одного врача " Апимондия-М., 2000. - 128 с.
4. Онегов А. «Мед - природный целитель»; Москва, 2001. - 299 с.
5. Йойриш Н. П. «пчелы-крылатые фармацевты»; Москва, 2009. - 160 С.

6. О.Л. Конусова, Ю.Л. Погорелов, Н.В. Островерхова. ОСНОВЫ ПЧЕЛОВОДСТВА. (ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ)// ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: учебное пособие.- 2019.
7. Виуда-Мартос М., Руис-Навахас Ю., Фернандес-Лопес Х., Пересалварес Х.А. «Функциональные свойства меда, прополиса и маточного молочка» - Дж.Реллер 2008, ноябрь.
8. Николаева Ю. Мед и другие продукты пчеловодства от всех болезней: Учебник / Ю. Николаева. - М.: РИПОЛ классик, 2011. - 192 с.
9. Патент «Композиции для борьбы с клещами варроа у пчел», Заявка 11.04.2013., Авторы: Ярден Г., Калиев Х., Маори Е., Гарбиян Г..
10. Сахин Х. Мед как апитерапевтический продукт: его ингибирующее действие на уреазу и ксантинооксидазу - J. Ингибитор ферментов. Медицинский. Химия. 2016.
11. Статья из журнала: Богданов С.А. Свойства меда (Пчеловодство. 2010. №8).
12. Патент «СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕЖЕСТИ АКАЦИЕВОГО МЕДА» Авторы: Данильчук Юлия Валерьевна (RU) Патентообладатель(и): Данильчук Юлия Валерьевна (RU), 27.12.2011.